

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

FUTUVVAT G'OYASINING NAVOIY DOSTONLARIDAGI BADIY TALQINLARI

Sardorbek UMAROV,

tayanch doktorant Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
s.umar91@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887997>

Annotatsiya. Mazkur maqola o'zbek mumtoz va tasavvuf adabiyotida markaziy axloqiy-ma'naviy ta'limotlardan biri bo'lgan futuvvat tushunchasini yoritishga bag'ishlangan. Unda futuvvatning shakllanishi, uning javonmardlik va fatiylilik g'oyalari bilan bog'liqligi hamda adabiy tafakkurdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, Kaykovus va Koshifiy qarashlari hamda Alisher Navoiyning "Xamsa" dostonlari misolida futuvvat g'oyalarining badiiy talqini ochib beriladi.

Kalit so'zlar: futuvvat, fatiy, javonmard, ishq, irfon, Kaykovus, Koshifiy, Xamsa.

Аннотация. В статье рассматривается учение футувват как одно из центральных нравственно-духовных направлений узбекской классической и суфийской литературы. Анализируются формирование футуввата, его связь с идеалами фатий и джавонмардства, а также его место в литературном сознании. На примере взглядов Кайковуса и Кошифия и поэм «Хамса» Алишера Навои раскрывается художественная интерпретация идей футуввата.

Ключевые слова: футувват, фатий, джавонмард, ишк, ирфон, Кайковус, Кошифий, Хамса.

Annotation. This article focuses on the concept of futuwwa as one of the central moral and spiritual doctrines in Uzbek classical and Sufi literature. It examines the formation of futuwwa, its connection with the ideals of javonmard and fatiy, and its role in literary thought. The artistic interpretation of futuwwa is analyzed through the views of Kaykovus and Koshifiy and examples from Alisher Navoi's Khamsa.

Key words: futuwwa, fatiy, javonmard, love (ishq), irfan, Kaykovus, Koshifiy, Khamsa.

Dunyo madaniyati va adabiy-estetik tafakkuridagi g'oyaviy-badiiy taraqqiyotning rivoji bevosita tasavvuf adabiyoti va uning o'zagi bo'lmish futuvvat ilmiga ham daxldordir. Asrlar davomida Islom madaniyati bag'rida rivojlangan futuvvat ilmi o'zining mohiyati va ahamiyati bilan tasavvuf ilmining bir bo'lagi sifatida rivojlandi.

Futuvvat so'zining o'zagi arabcha "fatiy" kalimasidan olingan bo'lib, umumiy ma'noda "yosh yigit" degan ma'noni anglatadi.

Futuvvat ilmi haqida birinchilardan bo'lib ilk bor asar yozgan olim – bu Abu Abdurahmon Sulamiydir. Uning ta'riflashicha, futuvvat istiloh sifatida "Allohning amrlariga bo'ysunmoq, go'zal ibodat qilmoq, har qanday yomonliklarni tark etish, zohiriy va botiniy axloqning eng go'zaliga amal qilishdir" [1. Sullamiy 1977, 24]. degan fikrni bildiradi. "Farhangi zaboni tojik" lug'atida esa "futuvvat" so'zi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

(javonmard, saxo, karam) deb izohlanadi. [2. Фарҳанги забони тоҷикӣ 1969, 450].

Husayn Voiz Koshifiy esa “futuvvat” so‘zining lug‘aviy va istilohiy ma’nolarini quyidagicha keltiradi: “Bilgilkim, “futuvvat” so‘zining lug‘aviy ma’nosi “yoshlik” demak, yosh yigitni “fatiiy” derlar. Ba’zilar bu so‘zga izoh berib, futuvvatni javonmardlik (jo‘mardlik) deganlar. Istiloh (termin) sifatida futuvvat deb omma orasida yaxshi sifatlar va namunali axloq bilan mashhur bo‘lishni aytadilar, shu vajdankim, bunday odam hamisha axloqi bilan o‘z kasbdoshlari, toifa-tabaqasi orasida mumtoz bo‘ladi. Xos ta’rif yuzasidan esa futuvvat insoniy fitrat nuri zuhrining nafsoniy belgilari zulmatiga qarshi qo‘yilishi, (shu zulmatni) yorib o‘tishidan iboratdir. [3. Koshifiy 2011, 7]. Unsurulmaoliy Kaykovus qalamiga mansub “Qobusnoma” asarining 44-bobi javonmardlikka bag‘ishlangan. Asarda futuvvat istilohi o‘rnida javonmardlik so‘zi qo‘llangan bo‘lib, javonmardlik – “odamiylik”, “oliyjanoblik” ma’nolarini ifodalagan. “Qobusnoma”da insonning uch xil sifatga egaligi va ularning biri javonmardlik ekanligi tilga olinadi: *“Bilg‘ilki, odam uch xil sifatga egadir. Barcha shaxs, u xoh dono, xoh nodon bo‘lsin, shu uch narsa bila xushnuddur. Bu uch narsaning biri aql, biri rostlik va biri javonmardlikdir deydi.* [4. Kaykovus 2015, 183].

Futuvvat tarixiga nazar tashlansa, bashariyat tarixida nubuvvat hayliga qo‘shilgan har bir payg‘ambarlar avval nubuvvat bilan, keyin esa futuvvat axloqi bilan ziynatlandilar. Javonmardlar goh so‘fiy ko‘rinishida, goh avliyo ko‘rinishida, goh shayx va pir ko‘rinishida hayot kechirgan. Abdurahmon Jomiyning “Nafohat ul-uns”, Alisher Navoiyning “Nasoyim ul muhabbat shomoyin ul-futuvvat” nomli tazkirasida ko‘plab shayxlarning eng go‘zal axloqi futuvvat ekanligi ko‘p o‘rinlarda tilga olinadi. Javonmardlikning eng go‘zal sifati biror ishni qilishda faqat jidd-u jahdning o‘zi emas, balki boshqalarga oliyhimmatli bo‘lishlilikdir. Bu haqida Ja’far b. Muhammad b. Nusayr Xuldiy Havvosning keltirishicha, javonmardlik o‘z nafsini xor, musulmonlar hurmatini uluq bilmakdir. Va ham ul debdurkim, oliyhimmat bo‘l! Zotan kishini jidd-u jahd emas, oliyhimmat kamolga yetishtiradi. [5. Navoiy 2001, 118].

Futuvvat insonning ichki fitrati bilan bog‘liq ruhiy-ma’naviy kuchdir. Insoniylikning birinchi belgisi iymon bo‘lib, iymon insonni hayvondan ajratib turadi. Odamiylik ya’ni javonmardlikning o‘zak yadrosi ham aslida iymon sanaladi. Hazrat Navoiy ham odamiylikning birinchi belgisi iymon ekanligini “Hayrat ul-abror” dostoning 1-maqolatida alohida ta’kidlaydi:

Kimki jahon ahlida inson erur,

Bilki nishoni anga imon erur.

Ulki hadu rasm qo‘yar mantiqiy,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Toki bu hayvoni bila notiqiy [6. Navoiy 1991, 100].

Futuvvat ilmi insonga berilgan axloqiy sifat bo'lib, bu sifat avvalo, Allohning o'zidan payg'ambarlarga, keyin avliyolarga, pirlarga, podshohlarga va bani bashariyatga berilgan fazilatdir. Shuning uchun ham so'fiylar payg'ambarlardan meros qolgan futuvvat axloqi va bu sifatga ega bo'lishga har doim intilganlar.

Futuvvat guruhleri va darvesh jamoalarining bir-biriga yaqinligi va aloqadorligi haqida Alisher Navoiy o'zining "Farhod va Shirin" dostonining 18-bobida to'xtaladi. Unda jannat va do'zaxni yaratgan Allohning jabborlik (rahmdillik) bilan birga qahhorlik (qahrli) sifatleri keltiriladi. Va agar kimgaki shohlik oynasi berilsa, u fanofilloh maqomiga tushib, Alloh jamoliga muyassar bo'ladi. Biror dushman uning joniga qasd qilsa-yu, bu esa dushmaniga jonini qurbon qilsa yoki hodisalar kamonidan yuzlab o'q otilsa-yu, bu o'qlarni dushmaniga emas, o'ziga ravo ko'rsa bu ish darveshlikka xos sifatlardandir deydi:

*Qay-u dushmanki, qasdi joni qilg'ay,
Tilarkim, jon aning qurboni qilg'ay.
Havodis shastidin gar kelsa yuz o'q,
Ravo ko'rgay o'ziga, o'zgaga yo'q.
Bu darveshlikda xush sifatdur,
Vale shohlig'da nohush hosiyatdur.*

Navoiyning darveshlik haqidagi umumfalsafiy qarashlari zamirida futuvvat g'oyasiga xos bo'lgan o'z manfaatidan boshqalar manfaatini ustun qo'yish (alturizm) g'oyasi yotadi. Bu g'oyalarning ildizi esa Qur'oni karimga va payg'ambarimiz sunnatiga borib bog'lanadi. Rasululloh sollalohu alayhi va sallam aytdilarki: "Kim do'zax olovidan uzoq va jannatni bo'lishni istasa, ajalini Allohga va qiyomat kuniga ishongan – imon keltirgan holda qarshilasini. O'ziga ravo ko'rganni o'zgalarga ham ravo ko'rsin, ya'ni odamlarning o'ziga nisbatan qanday muomala qilishlarini xohlasa, u ham odamlarga shunday muomala qilsin." [7. Шайх Аҳмад Ибн Муҳаммад Абдуллоҳ. 2020, 172]. Payg'ambarimiz hadislarida keltirilishicha, "O'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmoqlik iymondandir. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsani birodaringizga ravo ko'rmaguningizcha hech biringiz chinakam mo'min bo'la olmaysiz [9. Buxoriy. 1991, 7].

Alisher Navoiy dostonlarida futuvvat va javonmardlik g'oyasi juda chuqur badiiy tagzaminiga ega. Navoiy futuvvat g'oyasini faqat axloqiy kategoriya sifatida emas, balki komil insonni tarbiyalovchi yo'l sifatida tasvirlaydi. Yuqorida tilga olingan uch bosqich: talab, murid, fato – Alisher Navoiy "Xamsa" dostonidagi syujetlar, obrazlar va badiiy timsollar orqali tasvirlanadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Masalan talab bosqichini Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonida keltirilgan hikoyatlar orqali sharhlaydi. Tolib yuksak darajaga yetish uchun iymon, islom, adolat, karam, ilm, poklikka intilishi lozim. Hikoyatlar aslida tolib egallashi lozim bo‘lgan bosqichlar bo‘lib, unda tolib o‘z nafsini tarbiyalab borishi lozim.

Dostonning har bir maqolati va unga ilova qilingan hikoyatlar orqali muayyan axloqiy g‘oyalar ilgari suriladi. “Hayrat ul-abror” Alisher Navoiy tomonidan futuvvat g‘oyasining nazariy va poetik manifesti darajasida yozilgan asardir.

Keyingi ikkinchi – muridlik bosqichini “Xamsa”ning ishqiy qissalari sanalgan “Farhod va Shirin” va “Layli va Majnun” ning bir-biriga bo‘lgan majoziy va ilohiy ishq orqali tahlil qilish mumkin. Doston qahramonlari ma’shuqa timsoli orqali Haqni izlaydi. Masalan, Farhod o‘z muhabbati yo‘lida o‘z nafsini bilan kurashadi. Dostondagi dev, robot odam, ulkan tog‘ ham aslida Farhodning nafsini timsoli edi. Farhod iymoni, pokligi va mehnati bilan ularni yengadi. Farhod bu ishlarni Shiringa yoqish uchun emas, balki ishq uchun qiladi. Ishq uning butun vujudini poklaydi. Navoiy Farhod timsoli orqali futuvvatni ishq bilan uyg‘un tasvirlaydi. Farhod ishqni talab qilmaydi, balki ishqqa munosib bo‘lishga harakat qiladi. Bu esa futuvvatning eng chuqur ma’rifiy qatlamlaridir.

Farhodning futuvvatga xos adabning ildizi ham aynan ishq bilan bog‘liq edi. Farhod majoziy ishq orqali Haqqa yetishmoqchi bo‘lgan murid timsoli sifatida gavdalanadi. Koshifiy ta’biri bilan aytganda, futuvvat bir daraxt bo‘lsa, unga kuch va tiriklik baxsh etib turuvchi kuch bu pok muhabbatdir. [Koshifiy 2019, 300]. Demak, Farhodning javonmardlik, oshiqlikning ma’naviy ildizi ilohiy ishqdir. Farhod ilohiy ish bilan tug‘ildi. Samandar olov farzandi bo‘lganidek Farhod ham ishq farzandi edi. Navoiy Farhodning ilohiy ishq bilan tug‘ilgani ta’kidlaydi. Farhod ishqni emas, balki ishq Farhodni tanladi. Chunki yaratilish hamiriga ishq qo‘shib qorildi. Shuning uchun ishq uning tabiatida bor. Bu haqida Navoiy shunday deydi:

Ochildi bog‘ida bir otashin vard,

Demaykim, vard, balkim shu‘layi dard.

Yuzinda ishq asrori yozilg‘on,

Ichinda dars ta‘vizi qozilg‘on.

Yuqoridagi misralarda ishq Farhodning tabiatiga singib ketgan ilohiy ne‘mat sifatida talqin qilinadi. Farhodning bolaliginadoq ilmga intilishi, qilgan mashaqqatlari, mehnati, jasorati barchasi o‘sha ilohiy ishqning hosilasi edi. Farhod uchun har bir sinov o‘z nafsining imtihoni edi. Ishq yetib boradigan manzil bo‘lsa, futuvvat uni olib boradigan yo‘l edi. Ishq Farhod qalbiga o‘t yoqsa, futuvvat uni ko‘kka kotardi. Farhodning ishq uchun o‘zini fido qilishi yuksak javonmardlik namunasidir. Dostonda Farhodning muhabbati dunyoga, mol-mulkka, toj-u taxtga

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

emas, balki faqat ishqqa qaratilgan edi. Farhod uchun ishq komillikka eltuvchi yo'ldir. Dostonda Farhod va Xusrav bilan bog'liq munozara ham o'ziga poetik talqinga ega. Xusrav bilan bo'lgan munozarada u o'zini ulug' Chin xoqonining o'g'li ekanligidan g'ururlanmaydi. Bu muridning futuvsatga xos yuksak tavoze'sidir. Ya'ni kibrlanmasligidir. Farhodning ulkan tog'ni teshib nahr ochishi – futuvsatga xos xidmatning yorqin ifodasidir. Farhodning muhabbati amaliy futuvsatdir. Farhod doston so'ngida ishq uchun jonini fido etadi. Bu fano holati futuvsatdagi o'zini boshqalar uchun fido qilish g'oyasi bilan hamohang bir holdir. Bu holat muridning o'zini Haq uchun yo'q qilishdir. Farhod ishq orqali komillikka erishadi. Bu Allohga muridlik ya'ni qullikning eng yuksak ko'rinishidir.

Mazkur dostonda ishq va futuvsat tushunchasi bir-biriga bog'liq ekanligi yuksak poetik darajada talqin qilinadi. Ishq va futuvsat birlashib komil inson timsolini ideal darajaga olib chiqadi. Asarda ishq bir kishining o'zi va yori o'rtasidagi shaxsiy ishqiy qissasi emas, balki inson qalbini poklaydigan, ma'rifatga yetaklaydigan ilohiy irfon yo'li sifatida talqin qilinadi. Futuvsat esa ishqni amaliy harakatga aylantiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.

“Xamsa” va “Lison ut-tayr” dostonlarida ishq tasviri tadrijiy ravishda kuchayib boradi. “Harat ul-abror” da ishqning falsafiy jihatlari hikoyatlar misolida talqin qilinsa, “Farhod va Shirin”da ishq obrazlar, badiiy timsollar orqali sharhlanib, komil inson tevaragida birlashadi. Komillik maqomiga ko'tarilgan ishq asta-sekin majoziy tasvirdan ilohiy tasvirga ko'chib o'tadi. Bu hol “Layli va Majnun” dostonida yanada aniq majoziy-irfoniy usulda tasvirlanadi. Umuman, “Hayrat ul-abror” dostonidan boshlangan ishq “Lison ut-tayr” dostonigacha har xil tasavvufiy-irfoniy maqom va hol darajalariga tushib chiqadi. Oltita dostonda ishq dostonning markaziy o'qi va ularni bir-biri bilan ichki bog'lovchi zanjirdek harakatlanadi. Lekin har bir doston ishqni har xil jihatlarini tahlil qiladi. Ularni faqat bir narsa ipga terilgan majondek bir ipga tizib turadi. Bu ip – komil inson timsolidir.

“Layli va Majnun” dostonida esa futuvsat ruhiy jarayonlar, hollar, maqomlar bilan tasvirlanadi. Majnun uchun maqsad bitta. U ham bo'lsa, majoziy ishq orqali ilohiy ishq vasliga yetishish. Majnun uchun futuvsat Allohga yaqinlashtiruvchi bir vosita. Majnun dostonda to'laligicha fanoga yuz tutgan oshiq sifatida tasvirlanadi. Majnun uchun bu dunyo tashvishlari zarracha ahamiyatsiz. U ilohiy ishqdan sarmast oshiq. Vujudi bu olamda mavjud bo'lsa-da, ruhiyati, hol martabasi bu dunyoga xos emas. Har safar Laylini ko'rganda, o'zini yo'qotadi. Bir holdan ikkinchi holga o'zgaradi. Majnun haqiqiy fatiy oshiq. Uni Navfalning qiziga uylantirishdi. Ammo ikki yorning visol kechasi uzoqqa bormadi. Qiz boshqa insonga muhabbat bog'lagan edi. Majnun barcha aybni o'z bo'yniga oladi va yigitlik shani, g'ururi va or-nomusini

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o'ylamasdan qizga yuksak muruvvat ko'rsatib, qizni el oldidagi malomatdan saqladi. Chunki Majnun haqiqiy javonmard valiy timsolidagi orif zotdir. Uning ichki dunyosi bu dunyoning savdolari bilan savdolashmaydi. Qalbi fanoga yuz tutgan oshiq uchun bu dunyo sinovlarining zarracha qadri yo'q. Majnun uchun eng katta sinov – bu Layli ishqi orqali Haq vasliga yetishishdir. Majnunni maqsadi ishq olovida toblanib, ilohiy mohiyat asroridan bahramandlik hissini tuyishdir.

Futuvvatning uchinchi bosqichi – bu feto bosqichidir. Alisher Navoiy “Xamsa”ning yakunlovi dostoni “Saddi Iskandariy” dostonida Iskandarni fatiy hukmdor, odil podshoh, dono aql egasi, valiy zot sifatida tasvirleydi. Navoiy Iskandarni faqat fath etuvchi hukmdorligiga emas, balki ichki dunyosini yengib nafs ustidan g'alaba qozongan komil avliyo zot jihatlariga urg'u beradi. Iskandar dunyo kezadi. Zulmdan aziyat chekayotgan odamlarni himoya qiladi. Qayerga bormasin ilm olishga intiladi. Futuvvatning feta bosqichi Iskandarda zohiriy va botiniy qorishiq holda tasvirlangan. Navoiy “Saddi Iskandariy” dostoni orqali futuvvat nafaqat induvidal, balki ijtimoiy-siyosiy mezon vazifasini ham bajarishi kerakligiga urg'u beradi. Dostonlarda futuvvat har xil rakurslarda ifodalangan. Ya'ni futuvvat bitta qolip emas. Har bir qahramonning ruhiy-ma'naviy olamini ochayotganda har xil darajada tasvirlanadi. Badiiy adabiyotda futuvvat g'oyasi shunchaki g'oya emas, balki ma'no ko'lami o'zgarishga uchragan poetik tafakkur, dramatik kuch, obrazning yadro tuzilmasidir.

Futuvvat g'oyasi islomiy-ma'rifiy tafakkur manbalarida chuqur ildiz otgan bo'lib, nubuvvat nuridan zohir bo'lgan axloqiy kamolot yo'li sifatida shakllangan.

Navoiy futuvvat g'oyasini nafaqat tasavvufiy, irfoniy, balki badiiy estetik ideal hodisa sifatida ham tasvirleydi. “Xamsa” dostoni qahramonlari Farhod, Majnun, Iskandar orqali Navoiy futuvvat g'oyasini poetik timsol darajasigacha olib chiqdi. Futuvvatni axloqiy qadriyat sarhadlaridan olib chiqib badiiy tafakkur kengliklari tadbiq etdi. Navoiy g'oyani obrazga, obrazni timsolga, timsolni esa xarakter tip darajasiga ko'tardi. Navoiy futuvvatning falsafiy, ijtimoiy, siyosiy, axloqiy jihatlarini dostonlarning tag zamiriga singdirib yubordi. Natijada futuvvat g'oyasi “Xamsa” dostonida axloqiy kodeks emas, balki badiiy voqelikning ichida yashaydigan, yuksak dramatismga qurilgan murakkab falsafiy ideal obrazga aylandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Суллабий. Тасаввуфда футувват, тарж. Оташ С. Анкара.1977.24-б.
2. Фарҳанги забони тоҷикӣ. 1969. (аз асри X то ибтидои асри XX). Иборат аз ду ҷилд. Дар зери таҳрири М.Шукуров ва д. Ҷилди I. – Москва: Советская энциклопедия.
3. Кошифий, X. 2019. Футувватномаи султони Ҳуд жавонмардлик тариқати (Таржимон: Н.Комилов). – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4. Кайковус. 2015. Қобуснома. Форсчадан Муҳаммад Ризо Огаҳий таржимаси. Нашрга тайёрловчилар С. Долимов, У. Долимов. Тошкент: “O‘QITUVCHI”.
5. Навоий, А. 2001. МАТ. Йигирма томлик. 17 т. Насойим ул-муҳаббат. Нашрга тайёрловчилар С.Ғаниева, М.Мирзааҳмедова. – Тошкент: Фан.
6. Навоий, А. 1991. МАТ. 20 жилдлик.-Тошкент: Фан.
7. Шайх Аҳмад Ибн Муҳаммад Абдуллоҳ. 2020. Ахлокус солиҳийн (яхшилар ахлоқи) [Матн] / Шайх Аҳмад Ибн Муҳаммад Абдуллоҳ. - Тошкент: Azon kitoblari.
8. Vuxoriy. 1991. “Sahihi Buxoriy”. 1-jild. Arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasi. Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati.